

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Mısırhoğlu
<https://orcid.org/0000-0001-8520-7403>
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04f81fm77>

Fatih Doğan
<https://orcid.org/0009-0005-7812-8295>

Uluslararası Literatürde Sağlık Yönetimi Alanında Yapılan Çalışmaların Kelime Bulutu Analizi ile İncelenmesi

Examining Studies Conducted in the Field of Health Management in International Literature with Word Cloud Analysis

ÖZET

Sağlık sistemleri kendine has özellikleri olan ve son derece karmaşık yapıya sahip açık sistemlerdir. Sağlık sistemleri çevresini etkileyen ve çevresinden etkilenen yapısı sebebiyle işlevsel bağımlılığın yüksek olduğu bir çalışma alanıdır. Bu bağlamda sağlığın hem bireysel hem de toplumsal boyutu olduğu da düşünüldüğünde sağlık sisteminin yönetimi de son derece kritik öneme sahip hale gelmektedir. Çalışma kapsamında son yıllarda yaşanan gelişmelerin sağlık yönetimi akademik yayın alanına olası etkilerinin ortaya çıkartılması hedeflenmektedir. Çalışma 2020-2024 yılları arasında sağlık yönetimi alanında Web of Science veri tabanında yayımlanan akademik çalışmaları incelenmiş ve çalışma sonucunda elde edilen verilerden anahtar kelimeler üzerinden ilgili alanda yaşanan değişimlerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Elde edilen veriler Vosviewer uygulamasında işlenmiş ve “Kelime Bulutu Analizi” yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Çalışma neticesinde sağlık yönetimi alanında yayımlanan akademik çalışmalar son dönemde ortaya çıkan Covid-19 salgını etkisinde kalarak pandemi sırasında ve sonrasında oluşması muhtemel sorunlara yönelerek dinamik bir yapıya sahip olarak çağın gereklerine uyum sağladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Yönetimi, Sağlık, Kelime Bulutu Analizi.

ABSTRACT

Health systems are open systems with unique characteristics and a highly complex structure. Health systems are a field of study with high functional dependency due to their structure that affects and is affected by their environment. In this context, considering that health has both individual and social dimensions, the management of the health system becomes extremely critical. Within the scope of the study, it is aimed to reveal the possible effects of the developments in recent years on the academic publication field of health management. The study examined the academic studies published in the Web of Science database in the field of health management between 2020-2024 and aimed to identify the changes in the relevant field through keywords from the data obtained as a result of the study. The data obtained were processed in the Vosviewer application and analyzed using the “Word Cloud Analysis” method.

As a result of the study, it has been observed that academic studies published in the field of health management have adapted to the requirements of the age by having a dynamic structure by being influenced by the Covid-19 outbreak that has emerged recently and turned towards the possible problems that may occur during and after the pandemic.

Keywords: Health Management, Health, Word Cloud Analysis.

1. GİRİŞ

Sağlık kelimesinin algılanma durumuna bakıldığında bireylerin fiziksel, ruhsal ve kültürel yapılarına bağlı olarak değişiklik gösterebildiği görülmektedir. Toplumsal düzeyde ve bireysel anlamda farklı bakış açılarına sahip olan sağlık kavramı incelendiğinde temel olarak hastalık durumunun olmayışı olarak karşımıza çıkmaktadır (Tengilimoğlu, 2009). Ancak zaman ile teknolojinin gelişmesi ve sosyal hayatın farklılaşması gibi etmenler gerek insanların fizyolojik yapısını etkilemiş gerekse sağlık kavramına karşın bakış açısını değişime uğratmıştır. Gelişen ve değişen dünya düzenine bağlı olarak bireysel ve toplumsal anlamda sağlık kavramına karşın net tanımın yapılması konusunda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, beden, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak yapılan tanımlama uluslararası alanda kabul görmüş ve sağlık sistemlerinin temel yapısını oluşturmuştur (DSÖ, 1948). Bu bağlamda toplumların sağlık alanında taleplerinin karşılanması ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi konusunda gerekli alt yapıların oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

DSÖ tarafından yapılan sağlığın tanımına ve toplumların taleplerine karşılık verecek sağlık sistemleri; sağlığı korumak, geliştirmek, iyileştirmek veya sürdürmek amacıyla yapılan faaliyetlerden oluşmaktadır (DSÖ, 2001). Bireylerin sağlık durumuna doğrudan ve dolaylı yönden birçok faktör etki etmektedir (Sargutan, 2005). Sağlık alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde hastalık ve sağlığı; biyolojik, sosyo-ekonomik, fiziksel, sunulan sağlık hizmetleri ve bireysel faktörler etkilemektedir (Tecim, 2018). DSÖ tarafından yapılan tanım ve sağlığı etkileyen faktörler incelendiğinde sağlık sistemi son derece farklı ve birbiri ile ilişkili çeşitli sistemler ile birleşik şekilde tasarlanması gereken sistemdir. Bu bağlamsa sağlık hizmeti sisteminin en temelinde yer alan sağlık kurumları her biri çevrelerinde yer alan diğer süreçler ve yapılarla entegre olarak birçok alt organizasyon ve süreçten oluşan dinamik ve çok farklı türden sistemden oluşan yapılarıdır (Coppola ve ak., 2008). Sağlık sistemleri bu yapıları gereği hayati, ertelenemez, bazı durumlarda acil, 24 saat gerekli olan ve hataya yer olmayan özellikleri ile birçok yapıdan ayrılmaktadır (Rubino, 2012). Disiplinlerarası ve karışık yapılarının yanı sıra ayırt edici bu özelliklere sahip sağlık sistemi ve kurumlarının toplumun hedeflenen sağlık düzeyine ulaştırılması ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi konusunda önemi son derece yüksektir (Bardakçı ve Yılmaz, 2022). Bu bağlamda sağlık kurumlarının yapıları gereği yönetilmesi bir hayli zor açık sistemlerden biridir. Bu durumlara bağlı olarak sağlık sistemleri ve kurumlarının yönetimi hayati bir önem kazanmaktadır. Değişen toplumsal yapılar ve artan rekabet ortamlarında ilgili sistemlerin amaçlarına ulaşabilmesi ve sürdürülebilir olması son derece önemli hale gelmiş ve bu anlamda sağlık yönetimi kavramı bireysel, toplumsal ve küresel anlamda hayati bir yönetim türü olarak karşımıza çıkmaktadır (Kıraç ve Arifler, 2024). Sağlık yönetimi; sosyal, ekonomik, politik ve kültürel değerler kapsamında sağlık ve sağlık sisteminin optimal düzeyde işleyebilmesi için ayrılan her türlü kaynağın etkin ve verimli kullanımı ile belirlenen sağlık hedeflerine ulaşmak adına her türlü teknik ve sosyal süreçleri içine alan son derece kapsamlı bir yönetim türüdür (Adindu, 2013).

Artan rekabet düzeyleri ve değişen şartlara bağlı olarak sağlığa ve sağlığın yönetilmesine olan bakış açıları ve bu açılara bağlı olarak gerekli yönetsel bilgi, beceri ve yetenek alanlarının değişimi son yıllarda giderek artan bir ivme kazanmıştır (Çimen, 2010). Anlaşıldığı üzere sağlık yönetimi alanı yapısı karmaşık ve çoklu disiplinler yapısı gereği sürekli değişen ve gelişen ve aynı düzeyde çevresini etkileyen yapıya sahip dinamik bir çalışma alanıdır.

Bu bağlamda çalışma kapsamında sağlık yönetimi kavramı çerçevesinde yapılan akademik çalışmalar ve bu çalışmalara bağlı farklı parametrelere bakılarak yıllar içerisinde yaşanan değişimlerin saptanması amaçlanmaktadır.

2. METODOLOJİ

2.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, uluslararası literatürde sağlık yönetimi alanına ilişkin yayınların “sağlık yönetimi (health management) kelimesinin “Kelime Bulutu Analizi” yöntemiyle incelenmesidir. Yapılan bu inceleme kapsamında uluslararası literatürde sağlık yönetimi alanına ilişkin yayınların farklı parametreler bazında incelenerek alanda yaşanan değişimlerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

2.2. Yöntem

Çalışma kapsamında, sağlık yönetimi alanında uluslararası literatürde yayınlanan yayımlara ulaşabilmek adına Web Of Science¹ veri tabanında yer alan arama çubuğuna “health management” ve sağlık kurumları yönetimi (management of health institutions) kelimeleri ile ilgili parametrelerden “topic” akademik çalışmaların başlık bölümlerini, özet/abstract bölümlerini ve anahtar kelime alanını incelemeye dâhil eden arama parametresi seçilmiştir. Ek olarak çalışmaya yalnızca 2019-2024 yılları arasında yayınlanan makaleler dâhil edilmiştir.

Çalışma kapsamında adına Web Of Science veri tabanından elde edilen veriler Vosviewer programında işlenerek buradan elde edilen anahtar kelimeler kelime bulutu analizi yönetimi kullanılarak analiz edilmiştir. VOSviewer yazılımı büyük ve karmaşık yapıda olan verilerin düzenlenmesinde ve anlamlandırılmasında kullanılan bir bilgisayar programıdır. Ek olarak düzenlenen verilerden farklı analizler yapılmasının yanı sıra çeşitli görseller sunarak verileri analiz edebilme imkânı sunabilmektedir (Dereli, 2024). Kelime bulutu analizi, bir çalışma metni içerisinde yer alan en sık tekrar eden kelimelerin elde edilen verilerin bir bulut içerisinde görselleştirilmesi ve çalışmalarda yer alan ana temaların tespit edilmesinde kullanılan yöntemdir (Atenstaedt, 2012). Kelime bulutu analizi, bir metin içerisinde yer alan kelimelerin sıklık oranlarına bağlı olarak vurgulanmasına ve görselleştirilmesine yarayan bir yöntem olarak kullanılmaktadır (De Paolo ve Wilkinson,

¹<https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/c5fa8a99-9524-4607-8f24-883da48cc9cc-013a9bb931/relevance/1>

2014; McNaught ve Lam, 2010). Bu yöntem ile karmaşık olan veriler tek tabloda görsel teknikler ile daha dikkat çekici hale gelebilmektedir.

2.3. Çalışmanın Sınırlılıkları

Çalışma kapsamına bakıldığında 2019-2024 yılları arasında yer alan çalışmaların dâhil edilmesi ve bu yıllar arasında uluslararası literatürde yayınlanan çalışmalardan Web of Science veri tabanında yöntem kısmında detayları belirtildiği üzere yapılan taramada sağlık yönetimi bölümünün multidisipliner yapıda olmasından kaynaklı olarak çok fazla veriye ulaşıldığından çalışmanın özgün olması adına “sağlık yönetimi (health menagement) ve sağlık kurumları yönetimi (management of health institutions)” kelimeleri özelinde arama yapılmış ve arama parametrelerinde yer alan seçeneklerden biri olan “topic” kısmında yer alan parametreler ve akademik çalışma türlerinden yalnızca makale(article) türü seçilmiştir. Bu durumlar, yapılan çalışmada elde edilen analizin bulguları üzerinde bir sınırlılık teşkil etmektedir.

3. BULGULAR

Çalışma kapsamında analizler için Web Of Science² veri tabanında yöntem kısmında da detayları aktarılan, “sağlık yönetimi (health menagement) ve sağlık kurumları yönetimi (management of health institutions) kelimeleri özelinde arama yapılmış ve arama parametrelerinde yer alan seçeneklerden seçilen “topic” kısmında yer alan parametreler seçilerek tarama yapıldığında toplamda 14,708 akademik çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışma kapsamına göre 2020-2024 yıllarını kapsayan tarama yapıldığında son beş yıla ait 6,831 akademik çalışma tespit edilmiştir. Ek olarak araştırmaya sadece makale çalışmaları dâhil edilme kriteri seçildiğinde 5,836 adet akademik çalışmaya ulaşılmıştır.

Çalışmaya dâhil edilen akademik yayınlardan elde edilen verilere göre toplamda 15,152 anahtar kelime tespit edilmiş ancak daha anlamlı sonuç elde edebilmek adına anahtar kelimelerin en az iki kez tekrar edilmesi gerekliliği belirlenerek yeni bir tarama yapılmıştır. Bu yeni tarama neticesinde en az iki kez tekrar eden 3,124 anahtar kelimeye ulaşılmıştır. Bu kapsamda elde edilen verilerden frekans sıklığına bağlı olarak değeri en yüksek ilk on kelime Tablo-1’de aktarılmıştır.

Tablo 1: 2020-2024 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerde En Çok Tekrar Eden Kelimeler

Kelime	Frekans
Covid-19	496
Public Health	154
Management	117
Pandemic	109
Education	89
Mental Health	88
Health Policy	77
Nursing	75
Patient Safety	67
Quality Of Life	67

Web of Science veri tabanında detayları bir önceki bölümde aktarılan taramalar neticesinde elde edilen verilere bağlı olarak anahtar kelimelerin frekans değerlerine bakılarak oluşturulan anahtar kelimeler, kelime bulutu analizi yöntemi kullanılarak Şekil-1’de sunulmuştur.

²<https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/3efa2240-decf-4095-b015-7f7166cc2b91-013a9bac9c/relevance/1>

Çalışma kapsamında elde edilen veriler incelendiğinde çalışmaya dâhil edilen 2020-2024 yılları arasında en çok yayın yapan ülkelerden ilk yirmi ülkeye ait veriler Tablo-3'te sunulmuştur.

Tablo 3: 2020-2024 Yılları Arasında En Çok Yayın Yapan İlk 20 Ülke

Yayın Yapılan Ülke	Yapılan Yayın Sayısı
ABD	1,629
Çin Halk Cumhuriyeti	640
İngiltere	349
Kanada	293
Brezilya	285
Hindistan	236
Etiyopya	232
Almanya	226
İspanya	224
Avustralya	222
İtalya	222
Fransa	169
Türkiye	168
Güney Kore	156
Güney Afrika	137
Hollanda	112
Japonya	106
Suudi Arabistan	106
Nijerya	99
İsviçre	94

4. SONUÇ

Çalışma kapsamında Web of Science veri tabanından elde edilen veriler incelendiğinde 2020-2024 yılları arasında yayımlanan çalışmaların araştırmaya dâhil edilmeyen diğer yıllara ait verileri göz önüne alındığında artan bir ivmeden bahsetmek mümkündür. Bu bağlamda küresel anlamda “sağlık yönetimi (health management) ve sağlık kurumları yönetimi (management of health institutions)” alanlarının giderek artan yayın eğiliminde olduğu görülmektedir. Yine yapılan akademik çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelere bakıldığında son yıllarda küresel anlamda yaşanan değişimlerin çalışma konularına etki ettiği elde edilen analizler sonucunda anlaşılmaktadır (Kuş ve Köken, 2021). Araştırma kapsamında elde edilen “Covid-19, Public Health, Management, Pandemic, Education, Mental Health, Health Policy, Nursing, Patient Safety, Quality of Life” anahtar kelimelere bakıldığında yapılan çalışmaların güncel olan Covid-19 pandemisi ve pandemiye bağlı konular etrafında olduğu anlaşılmaktadır.

Araştırma kapsamında elde edilen veriler sonucunda anahtar kelimelere bakıldığında pandemi, yönetim, halk sağlığı ve eğitim gibi kelimelerin frekans değerleri yüksek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda ulusal ve küresel anlamda kitlesel sağlık sorunlarına neden olan hastalık durumlarında yapılan akademik çalışmaların içeriklerinde halk sağlığı, sağlık yönetimi ve halk sağlığı politikaları gibi konuların son derece frekans değerlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Buradan sağlığı tehdit eden her türlü duruma karşın alınan ve alınacak her türlü önlemin sistematik ve bilinçli uygulamalar ile sahaya yansıtılması gerekliliği anlaşılmaktadır. Sistematik ve bilinçli sağlık politikalarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesinin önemi burada tekrar ortaya çıkmaktadır (Çelik, 2011). Sağlık politikalarını kapsamlı, çevresini etkileyen ve çevresinden etkilenen yapısı gereği politikalar mozaikçi olan sağlık sistemine dâhil olan her türlü sitem türü ile bütüncül yaklaşımda olması olarak tanımlamak mümkündür (Er, 2011; Toygar, 2022). Bu yaklaşım için ilk ve asli görevli karar verici yani sağlık yöneticileridir. Sonuç olarak sağlık sistemleri için sağlık yönetiminin önemi çalışma kapsamında elde edilen verilerle de teyit edilmiştir.

Yapılan çalışma verilerine bakıldığında “sağlık yönetimi (health management) ve sağlık kurumları yönetimi (management of health institutions)” alanlarında yapılan akademik çalışmaların güncel ve dinamik konular etrafında değişim ve dönüşüm içerisinde olduğu görülmektedir. Elde edilen veriler ışığında 2019 yılında ortaya çıkan ve kısa sürede pandemiye dönüşen Covid-19 salgının bireyleri yalnızca fiziksel sağlık açısından değil ruhsal, ekonomik ve sosyal yaşam gibi birçok açıdan sorunlara yol açmıştır (Nar, 2020; Tekin, 2021). Çalışma kapsamında elde edilen veriler de bu durumu destekler niteliktedir.

Sağlığın geliştirilmesi ve sağlığı tehdit eden her türlü olumsuz durumun ortadan kaldırılması veya oluşabilecek her türlü hasarın minimize edilebilmesi için etkin, verimli ve kaliteli sağlık politikalar ve politika araçlarının belirlenmesi gerekmektedir (Toygar, 2022; Kitiş, 2021). Elde edilen sonuçlara bakıldığında depresyon, ruh sağlığı, anksiyete gibi konularında sıklıkla işlendiği görülmektedir (Karataş, 2020). Yaşanan pandeminin bireylerin üzerinde bıraktığı etkilerin tespit edilmesi konusunun araştırmalara konu olduğu ve yapılan çalışma içeriklerine yansıdığı elde edilen verilerle desteklenmektedir. Buradan sağlık yönetimi alanının birçok farklı

açından sağlığın korunması ve geliştirilmesine ışık tutmaya çalıştığı görülmektedir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgulara bakıldığında sağlık yönetimi konusunun son derece dinamik ve çağın gereklerine uygun olacak şekilde konu ve kapsam olarak genişlediği görülmektedir.

Çalışma kapsamında taranan dönemlere ait verilere göre sağlık yönetimi alanında akademik çalışma yapan ülkelerin sayısal verilere göre ilk üç sırasında ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve İngiltere yer alırken Türkiye ise 168 akademik çalışma ile 13. Sırada yer almaktadır. Sonuç olarak ülkemizin ilgili alanda yayın yapan ülkeler arasında ilk 15 ülkeden biri olduğu tespit edilmiştir.

Çalışma, sağlık yönetimi alanında yapılan akademik çalışmaların tek bir veri tabanında ve belirli bir tarih aralığında yer alan akademik dokümanları ele alarak bu bağlamda sağlık yönetimi alanında yapılan çalışmalarına farklı perspektiflerden bakılması hedeflemiştir. Sonuç olarak bu çalışmanın, sağlık yönetimi alanında son yıllarda yapılan akademik çalışmaları incelemeyi hedefleyen araştırmacılara farklı bakış açısı sunarak ve ilerleyen süreçte farklı veri tabanları ve farklı zaman aralıklarında yapılan akademik çalışmaları inceleyecek araştırmacılara yön vermesi hedeflenmektedir.

KAYNAKÇA

- Adindu, A. (2013). The need for effective management in African health systems. *Journal of Health Management*, 15(1), 1-13.
- Bardakçı, P. K., ve Yılmaz, M. A. (2022). Sürdürülebilirlik ve Sağlık. *Climate and Health Journal*, 2(3), 48-54.
- Coppola, M. N., Erckenbrack, D., & Ledlow, G. R. (2008). *Stake holder dynamics*. Out Oof Print: Health Organizations: Theory. Behavior, and Development, 255.
- Çelik, Y. (2011). *Sağlık Ekonomisi*. Siyasal Kitabevi.
- Çimen, M. (2010). Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetimi Eğitimi. *Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3, 136-139
- De Paolo, C. A. ve Wilkinson, K. (2014). Get Your Head into the Clouds: Using Word Clouds for Analyzing Qualitative Assessment Data. *TechTrends*, 58(3),38-44.
- Dereli, A.B. (2024). *Vosviewer ile Bibliyometrik Analiz*. Atatürk Üniversitesi Yayınları.
- Er, Ü. (2011). *Sağlıkta Dönüşün Aracı: Genel Sağlık Sigortası*. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Karataş, Z. (2020). COVID-19 Pandemisinin Toplumsal Etkileri, Değişim ve Güçlenme. *Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 3-15.
- Kıraç, F. Ç., ve Arifler, C. (2024). *Sağlık Sistemlerinde Sürdürülebilirliğin Yeri ve Önemi*. Modern Sağlık Yönetiminde Temel Konular. Eğitim Yayınevi.
- Kitiş Y. (2021). *Dünyada sağlığın korunması ve geliştirilmesinde sağlık politikaları, sağlık eylem planları, herkes için sağlık 1978-2020*. A. Bayık Temel (Ed.), Sağlık koruma ve geliştirme 1 içinde (1. bs., s.235-259). Ema Tıp Kitabevi.
- Kuş, Ö., ve Köken, A. H. (2021). Tıp Tarihi ile İlgili Çalışmaların Web of Science Veri Tabanı Üzerinden Bibliyometrik Analizi. *Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi*, 11(2), 364-374.
- McNaught, C. ve Lam, P. (2010). Using Wordle as a Supplementary Research Tool, *Qualitative Report*, 15(3): 630-643.
- Nar, M. Ş. (2020). Covid-19 Salgını ve Dönüşümün Etkisi: Şimdi ve Sonrası. *İmgelem*. 4 (7): 363- 382.
- Rubino, L. (2012), *Leadership*. (Ed: Buchbinder, Sharon B. And Shanks, Nancy H.). "Introduction to health care management". Second Edition. Jones & Bartlett Learning: United Stated of America. SS.17-22.
- Sargutan, A. E. (2005). Sağlık Sektörü ve Sağlık Sistemlerinin Yapısı. *Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi*. 8(3), 400-428.
- Tecim, E. (2018). *Sağlık Sosyolojisi*. Çizgi Kitabevi Yayınları

- Tekin, A. (2021). Tarihten Günümüze Epidemiler Pandemiler ve Ekonomik Sonuçları. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* (40). 330-355.
- Tengilimoğlu, D. (2009). *Sağlık İşletmeleri Yönetimi*. Nobel Yayınları.
- Toygur, Ş. (2022). Sağlık politikası: Kavramsal çerçeve. *Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi*, 3(3), 11–40.
- WHO, (1948). *Constitution*. World Health Organization. Geneva.
- WHO. (2001). *World Health Report*. Geneva: World Health Organization. United States of America, ss.249-285.